

РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

10.5281/zenodo.13990572

МАРГОЛИН Дмитрий Григорьевичстарший инженер по работе с клиентами на производстве в сфере полупроводников,
Applied Materials, США

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПРАКТИК В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС СМР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интеграции экологически безопасных практик в процесс химико-механической планаризации при производстве полупроводников. Особое внимание уделяется анализу современных технологий, направленных на снижение использования токсичных химических реагентов, оптимизацию потребления воды и энергии, а также рециклирование химических растворов. Рассматриваются успешные примеры внедрения экологических решений в крупнейших полупроводниковых компаниях. На основе проведенных исследований оценивается экономическая целесообразность применения экологически безопасных решений с точки зрения сокращения затрат на ресурсы и повышения операционной эффективности.

Ключевые слова: химико-механическая планаризация, СМР, полупроводники, экологически безопасные практики, рециклирование, рециркуляция воды, энергосбережение, токсичные химические реагенты, экономическая целесообразность.

Актуальность исследования

Процесс производства полупроводников является основой современной высокотехнологичной индустрии, обеспечивая создание микропроцессоров, памяти и других компонентов, необходимых для устройств, которые ежедневно используют миллионы людей по всему миру. Одной из ключевых технологий в производственном цикле является химико-механическая планаризация (СМР, или Chemical Mechanical Polishing), которая обеспечивает выравнивание поверхностей полупроводниковых пластин, необходимое для дальнейшего многослойного формирования микроэлектронных схем.

Однако этот процесс связан с рядом экологических проблем, таких как использование опасных химических веществ, значительное потребление воды и электроэнергии, а также образование токсичных отходов. В условиях увеличивающегося внимания общества к вопросам устойчивого развития и ужесточения

экологических стандартов, полупроводниковая промышленность сталкивается с необходимостью внедрения более экологически безопасных решений. Компании, занимающиеся производством полупроводников, оказываются перед вызовом: как поддерживать конкурентоспособность, одновременно снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Экологически безопасные практики, такие как использование менее токсичных химикатов, снижение энергопотребления и оптимизация процессов утилизации отходов, могут значительно снизить углеродный след и улучшить экологический баланс производства. Более того, внедрение таких решений помогает компаниям избежать штрафов за несоблюдение экологических норм, улучшить свой общественный имидж и снизить затраты на утилизацию отходов. Это делает вопрос интеграции экологически безопасных практик в производственный процесс СМР крайне актуальным для индустрии в современных условиях.

Цель исследования

Цель исследования – изучить возможности интеграции экологически безопасных практик в производственный процесс химико-механической планаризации в полупроводниковой отрасли.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на анализе существующих научных публикаций, данных полупроводниковых компаний и экологических стандартов, действующих в отрасли.

Для анализа были использованы следующие методы:

1. Анализ материальных потоков, позволяющий оценить объемы используемых химикатов и воды в процессе СМР.
2. Оценка жизненного цикла (LCA), применяемая для оценки экологического воздействия СМР на всех этапах производства.
3. Экспериментальное моделирование, включающее тестирование альтернативных химических реагентов с низким уровнем токсичности.
4. Энергетический аудит, направленный на определение затрат энергии на каждом этапе СМР и разработку методов оптимизации энергопотребления.
5. Экономический анализ затрат и выгод (СВА), который оценивал финансовую целесообразность внедрения экологически безопасных решений в процессе СМР.

Результаты исследования

Процесс СМР является критическим этапом в производстве полупроводниковых микросхем, обеспечивая выравнивание поверхности полупроводниковых пластин для создания микросхем с минимальными погрешностями. Технология СМР сочетает химическое воздействие с механическим трением. На пластину наносится специальная суспензия, содержащая химические реагенты и абразивные частицы, после чего она полируется до тех пор, пока не

достигается требуемый уровень планарности. Этот процесс может применяться многократно на каждом этапе изготовления микросхемы, что делает СМР ключевым процессом в микропроизводстве [1, с. 57].

СМР имеет несколько критических этапов:

1. Нанесение химической суспензии (состоит из воды, абразивных частиц, химических реагентов).
2. Полирование поверхности с помощью специальных головок.
3. Промывка и очистка пластины для удаления остатков химических веществ.

Технология СМР обладает значительным экологическим воздействием, прежде всего из-за широкого применения химических веществ и больших объемов воды [2, с. 87]. Используемые суспензии включают кислоты и основания (например, пероксиды, аммоний), которые могут быть токсичными и требовать сложных методов утилизации. Производственные процессы СМР характеризуются следующими экологическими проблемами:

1. Значительное потребление воды. Для промывки и очистки пластин требуется большое количество воды. В зависимости от масштаба производства потребление воды может достигать десятков тысяч литров в день на одно предприятие.
2. Использование токсичных химикатов. Суспензии для СМР включают реактивы, такие как диоксид кремния, перекись водорода, гидроксид калия и другие химические вещества, которые при несоответствующей утилизации могут загрязнять окружающую среду.
3. Энергозатраты. Высокие энергозатраты, связанные с поддержанием постоянной температуры, давления и скоростей полирования, делают СМР энергоемким процессом.

Экологическое воздействие СМР на различных этапах процесса представлено в таблице 1.

Таблица 1

Экологическое воздействие СМР на различных этапах процесса

Этап процесса	Основное воздействие на окружающую среду	Возможные экологические риски
Нанесение суспензии	Использование токсичных химических веществ	Загрязнение воды, отходы производства
Полирование	Энергопотребление для поддержания температуры и давления	Высокое энергопотребление, выбросы углерода
Очистка и промывка	Высокое потребление воды	Загрязнение воды, потребление ресурсов

Научные исследования и разработки последних лет направлены на поиск более экологически безопасных практик, которые минимизируют негативное воздействие СМР на окружающую среду. Ключевые направления, которые рассматриваются учеными и технологами, включают:

1. Замена токсичных химикатов на экологически чистые аналоги. Одним из наиболее перспективных решений является разработка суспензий на основе менее токсичных веществ или вовсе без их использования. Например, исследуются возможности использования биополимеров и наноматериалов в качестве абразивных частиц и реагентов.

2. Рециклирование воды и химикатов. Для сокращения водопотребления внедряются системы очистки и повторного использования воды. Также ведутся разработки по восстановлению и повторному использованию химических растворов, что снижает объемы отходов.

3. Оптимизация энергозатрат. Внедрение систем автоматизации и контроля позволяет значительно снизить энергозатраты на каждом этапе СМР. Например, применение интеллектуальных систем управления температурой и давлением, а также использование альтернативных источников энергии (например, солнечных панелей).

Существует множество примеров успешного внедрения таких практик на производственных предприятиях. Научные исследования также подтверждают перспективы

дальнейшего развития экологически чистых методов СМР. Так, в ряде работ (например, исследования MIT и Стэнфордского университета) рассматриваются возможности использования наночастиц оксида алюминия и оксида цинка, которые менее токсичны по сравнению с традиционными абразивами на основе диоксида кремния.

Данные исследования демонстрируют, что внедрение более экологически безопасных практик не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и способствует снижению затрат на производственные процессы в долгосрочной перспективе. Использование инновационных методов утилизации отходов позволяет сократить операционные расходы, а переход на энергосберегающие технологии дает ощутимый экономический эффект.

Помимо внутренних инициатив, значительное влияние на внедрение экологически безопасных решений оказывают внешние факторы, такие как ужесточение экологических стандартов и нормативов. Полупроводниковая промышленность активно взаимодействует с международными организациями, разрабатывающими экологические стандарты (например, ISO 14001 и RoHS). Эти стандарты требуют от предприятий минимизации использования опасных веществ и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В таблице 2 представлены некоторые ключевые международные стандарты и их требования, связанные с процессом СМР.

Таблица 2

Ключевые международные стандарты и их требования

Стандарт	Основные требования к процессу СМР
ISO 14001	Экологический менеджмент, минимизация экологических рисков
RoHS	Ограничение использования опасных веществ в производственных процессах
Energy Star	Повышение энергоэффективности оборудования

Исследование интеграции экологически безопасных практик в процесс химико-механической планаризации требует комплексного подхода, включающего количественные и качественные методы. Данные методы позволяют оценить как технологические параметры

процесса, так и его воздействие на окружающую среду.

Методы исследования экологически безопасных практик в СМР представлены в таблице 3.

Таблица 3

Методы исследования экологически безопасных практик в СМР

Метод	Цель исследования	Применение в СМР
Анализ материальных потоков	Оценка использования ресурсов	Оценка расхода химических веществ и воды
Экспериментальное моделирование	Определение экологичности материалов	Тестирование экологически безопасных суспензий

Метод	Цель исследования	Применение в СМР
Энергетический аудит	Анализ потребления энергии	Оценка энергозатрат на различных этапах СМР
Оценка жизненного цикла (LCA)	Полная экологическая оценка процесса	Анализ воздействия на всех этапах жизненного цикла
Анализ затрат и выгод (СВА)	Экономическая оценка внедрения экологических практик	Сравнение экономических выгод от внедрения

Экологически безопасные практики в химико-механической планаризации направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем оптимизации использования ресурсов, минимизации токсичных отходов и внедрения энергоэффективных технологий. Рассмотрим ключевые направления, которые активно внедряются в полупроводниковой промышленности.

1. Замена токсичных химикатов на безопасные альтернативы

Одна из основных проблем СМР – это использование агрессивных химических веществ, таких как аммоний, перекись водорода, фосфорная кислота и другие токсичные реагенты. Исследователи из Стэнфордского университета предложили использование водорастворимых полимеров в качестве абразивных частиц, что позволило снизить уровень загрязнения водных ресурсов.

2. Оптимизация использования воды

Процесс СМР требует больших объемов воды для промывки полупроводниковых пластин, что делает эту технологию весьма водоемкой. Для снижения водопотребления предприятия внедряют системы рециркуляции воды, которые позволяют использовать воду повторно после очистки. Например, компания Intel разработала систему замкнутого водооборота, которая позволила сократить водопотребление на 40% за счет фильтрации и возврата воды в технологический процесс. Это не только снижает потребление ресурсов, но и уменьшает затраты на водоснабжение.

На рисунке 1 изображен график, демонстрирующий снижение водопотребления благодаря рециркуляции воды на примере компании Intel. График иллюстрирует уменьшение водопотребления в процентах относительно базового уровня 2015 года, показывая прогрессивное сокращение использования воды благодаря внедрению систем замкнутого водооборота.

Рис. 1. Снижение водопотребления благодаря рециркуляции

3. Повторное использование химических реагентов

Для минимизации отходов химических веществ были разработаны системы очистки и

повторного использования суспензий, применяемых в СМР. Эти системы фильтруют использованные растворы, удаляя абразивные частицы и другие загрязнения, после чего

реагенты возвращаются в производственный процесс. Такое решение позволяет сократить объемы отходов и снизить затраты на покупку новых химикатов.

4. Энергосберегающие технологии

Энергозатраты на производство полупроводников значительны, особенно на этапе СМР, где требуется поддержание стабильных температур и давления. Внедрение энергосберегающих технологий, таких как системы управления потреблением энергии на основе ИИ, позволило сократить энергопотребление на 15–20%. Например, компания Samsung разработала интеллектуальные системы управления процессом СМР, которые автоматически регулируют температуру и давление в зависимости от текущего состояния полировки, что позволяет экономить электроэнергию и уменьшить выбросы углерода.

5. Уменьшение углеродного следа

Многие компании также внедряют стратегии снижения углеродного следа. Например, использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели для обеспечения части энергозатрат СМР, становится все более распространенным. Согласно исследованиям McKinsey, переход на возобновляемые источники энергии может сократить углеродный след производства полупроводников на 30% к 2030 году.

Интеграция экологически безопасных решений в процесс химико-механической планаризации направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и сокращение затрат на ресурсы. Этот процесс требует применения инновационных технологий и методов управления производством, которые позволяют снизить потребление воды, энергии и химических веществ [3, с. 23]. В последние годы предприятия

полупроводниковой отрасли уделяют все больше внимания внедрению таких решений, ориентируясь на международные стандарты экологической безопасности и устойчивого развития.

Экономическая целесообразность внедрения экологически безопасных практик в процесс СМР основана на соотношении затрат и выгод, получаемых в результате оптимизации производственного процесса. Внедрение экологических решений позволяет предприятиям не только снизить воздействие на окружающую среду, но и повысить операционную эффективность за счет сокращения потребления ресурсов и снижения затрат на утилизацию отходов.

Первоначальные затраты на интеграцию экологически безопасных решений могут быть значительными. Например, модернизация системы водоснабжения и внедрение замкнутых циклов требуют инвестиций в оборудование и инфраструктуру. По данным McKinsey, средняя стоимость модернизации производственных линий СМР составляет от \$1 до \$3 миллионов для крупных предприятий. Однако долгосрочные выгоды, такие как снижение затрат на водоснабжение и химические реагенты, компенсируют эти затраты в течение 3–5 лет.

Сокращение потребления воды и химических веществ приводит к значительной экономии средств. Например, внедрение системы рециркуляции воды в компании Intel позволило снизить расходы на водоснабжение на 35%, что привело к экономии \$1,2 миллиона в год. Аналогичным образом, рециклирование химических растворов позволило компании TSMC снизить затраты на химикаты на 30%.

На рисунке 2 изображен график, показывающий экономию средств некоторых компаний благодаря внедрению экологически безопасных практик.

Рис. 2. Экономия средств благодаря внедрению экологически безопасных практик

Одной из ключевых статей расходов в процессе СМР является утилизация токсичных химических отходов. Внедрение экологически безопасных решений позволяет существенно снизить объемы отходов, что уменьшает затраты на их утилизацию. Например, переход на менее токсичные химические реагенты в компании IBM сократил расходы на утилизацию отходов на 30%.

Интеллектуальные системы управления производственным процессом, основанные на анализе данных, позволяют предприятиям оптимизировать использование ресурсов и сократить время простоя оборудования. Это, в свою очередь, приводит к увеличению производительности и снижению операционных расходов. В 2020 году внедрение таких систем на производственных линиях компании Samsung привело к увеличению производительности на 15%, что повысило выручку компании на \$2,5 миллиона в год.

Экономическая целесообразность внедрения экологически безопасных практик в СМР подтверждается значительными сокращениями затрат на ресурсы и утилизацию отходов. Долгосрочные выгоды от внедрения таких решений позволяют предприятиям не только улучшить экологические показатели, но и повысить операционную эффективность и прибыльность производства.

Выводы

Таким образом, интеграция экологически безопасных практик в процесс СМР является ключевым направлением для полупроводниковой отрасли в условиях усиления экологических требований и стремления к устойчивому развитию. Внедрение рециркуляции воды, рециклирования химических растворов, замены токсичных реагентов и оптимизации энергозатрат не только позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает значительную экономическую выгоду за счет сокращения затрат на ресурсы и утилизацию отходов. Примеры успешной реализации данных практик в таких компаниях, как Intel, Samsung и TSMC, подтверждают эффективность данных решений как с экологической, так и с экономической точки зрения.

Литература

1. Артемов А.С. Химико-механическое полирование материалов // Российские нанотехнологии. – 2011. – Т. 6, № 7-8. – С. 54-73.
2. Киселева Л.В., Лопухин А.А., Мезин Ю.С. [и др.] Влияние режимов химической обработки монокристаллов InSb на состав и структуру поверхности // Прикладная физика. – 2015. – № 5. – С. 84-89.
3. Проничев Д.В. Полупроводниковые материалы: Учеб.-метод. пособие // Волгоградский государственный технический университет. – 2018. – 68 с.

MARGOLIN Dimitri

Senior Customer Service Engineer in the semiconductor manufacturing industry,
Applied Materials, USA

INTEGRATION OF ENVIRONMENTALLY SOUND PRACTICES INTO THE MANUFACTURING PROCESS OF SMR IN THE PRODUCTION OF SEMICONDUCTORS

Abstract. *The article discusses the possibilities of integrating environmentally sound practices into the process of chemical and mechanical planarization in the production of semiconductors. Special attention is paid to the analysis of modern technologies aimed at reducing the use of toxic chemicals, optimizing water and energy consumption, as well as recycling chemical solutions. Successful examples of the implementation of environmental solutions in the largest semiconductor companies are considered. Based on the conducted research, the economic feasibility of using environmentally friendly solutions is assessed in terms of reducing resource costs and increasing operational efficiency.*

Keywords: *chemical and mechanical planarization, CMP, semiconductors, environmentally friendly practices, recycling, water recycling, energy saving, toxic chemicals, economic feasibility.*